

УДК 634.85/.86.047:631.811.98:632.4

DOI 10.5281/zenodo.13908143

Диденко Павел Александрович, Алейникова Наталья Васильевна, Шапоренко Владимир Николаевич, Андреев Владимир Владимирович, Белаш Сергей Юрьевич
Didenko P.A., Aleinikova N.V., Shaporenko V.V., Andreev V.V., Belash S.Yu.

Эффективность системного применения минеральных удобрений на техническом винограде в Крыму
Efficiency of systemic application of mineral fertilizers on industrial grapes in Crimea

ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», г. Ялта

Внекорневые подкормки вегетирующих растений – эффективный способ применения жидких комплексных удобрений. Удобрения с обычными микроэлементами усваиваются растениями на 30-40 %, комплексные удобрения в хелатной форме на 90 %.

Цель исследований заключалась в определении влияния отечественных хелатных удобрений на продуктивность и качество урожая технических сортов винограда. Производственные опыты проводились в 2021-2022 гг. в условиях трех почвенно-климатических районов Крыма: Предгорного (сорт Бастардо магарачский), Западного предгорно-приморского (сорт Алиготе) и Западного района Южнобережной зоны (сорт Алиготе) по следующей схеме: 1. *Контроль* – система защиты растений (СЗР) без использования внекорневых подкормок; 2. *Опыт* – СЗР + изучаемая система питания винограда, состоящая с 5 обработок хелатными удобрениями Agromaxs (ООО «Кубань Агро-Ресурс»); 3. *Эталон* – СЗР + системы минерального питания винограда предприятий. При выполнении исследований использовались общепринятые методы, применяемые в виноградарстве.

В ходе исследований установлено, что внекорневые подкормки изучаемыми системами минерального питания способствовали получению устойчивой урожайности винограда (в среднем до 90,6 ц/га) при сохранении качественных показателей урожая (концентрация сахара – 186-215 г/дм³). При этом отмечено, что по величине урожайности опытные варианты и эталоны существенно не отличались. Обработки удобрениями растений привели к повышению урожая винограда на 12-15 % в сравнении с контролем. В опытах при использовании удобрений Agromaxs отмечалось увеличение концентрации сахара в соке ягод винограда на 4,9-10,8 % (9-21 г/дм³). Установлено, что подкормки винограда изучаемыми системами питания не оказали отрицательного влияния на качество столовых виноматериалов.

Ключевые слова: виноград, минеральные удобрения, внекорневые подкормки, продуктивность, качество урожая.

УДК 631.432:546.47/49:633.16

DOI 10.5281/zenodo.13908149

Дикарев Алексей Владимирович, Дикарев Дмитрий Владимирович, Крыленкин Дмитрий Вячеславович
Dikarev A. V., Dikarev D. V., Krylenkin D. V.

Изменение токсичности кадмия для растений ярового ячменя при различной влажности почвенного субстрата
Changing of cadmium toxicity for spring barley plants under circumstances of different soil humidity

НИЦ «Курчатовский институт» — ВНИИРАЭ, г. Обнинск